

экономической устойчивости предприятия должно осуществляться на основе выбора вариантов использования ограниченных ресурсов, которые в долгосрочной перспективе будут способствовать сокращению потерь предприятия, росту его способности компенсировать негативные влияния факторов внешней и внутренней среды.

Список использованных источников

1. Окладский А.В. Соотношение понятий экономической несостоятельности и устойчивости предприятий / А.В. Окладский // Лесной журнал. – 2000. – №5-6. – С.176-180.
2. Роцин В.И. Экономическая устойчивость предприятий и реализация их экономических интересов: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Чебоксары, 2000. – 19 с.
3. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 521 с.
4. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА–М., 2017. – 367 с.
5. Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании / П. Дженстер, Д. Хасси. – М.: ИНФРА–М., 2003. – 235 с.
6. Риддинг К. Стратегическое бизнес-планирование К. Риддинг. – Днепропетровск, 2005. – 450 с.
7. Comm C. A Paradigm for Benchmarking Lean Initiatives for Quality Improvement // Benchmarking: an International Journal. – 2000. – Vol. 07. – No 2.

УДК 336.153
DOI

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПУБЛИЧНЫХ ДОХОДОВ НЕКОТОРЫХ ФЕДЕРАТИВНЫХ СТРАН

ГРАДИНАРОВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент, докторант,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведен анализ наполнения национальных бюджетов федеративных стран за период 2016-2020 гг., дана оценка их публичных доходов, определены сходства и различия в структурах бюджетов. Проведен кластерный анализ публичных доходов некоторых стран по признаку бюджетной структуры. Выявлены закономерности и тенденции в наполнении национальных бюджетов за анализируемый период, что в

дальнейшем предоставляет возможность адаптации отдельных подходов к формированию публичных финансов для Российской Федерации в сегодняшних экономических реалиях.

Ключевые слова: публичные финансы, публичные доходы, доходы бюджета, структура бюджета, кластерный анализ.

ASSESSMENT OF THE PUBLIC REVENUE STRUCTURE OF SOME FEDERAL COUNTRIES

**GRADINAROVA A.A.,
Candidate of Economics, Associate Professor,
Doctoral candidate,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the filling of the national budgets of the federal countries for the period 2016-2020, estimates their public revenues, identifies similarities and differences in the structures of the budgets of the countries. A cluster analysis of the public revenues of the federal countries on the basis of the budget structure is carried out. The patterns and trends in filling the national budgets of the federal countries for the analyzed period are revealed, which further provides the opportunity and the need to adapt individual approaches to the formation of public finances for the Russian Federation in today's economic realities.

Keywords: public finance, public revenues, budget revenues, budget structure, cluster analysis.

Постановка задачи. Обеспечение эффективного пополнения бюджета – одна из ключевых проблем большинства стран мира. Учитывая сложную политическую и экономическую ситуацию в условиях современности эта проблема становится наиболее актуальной. Особого внимания требует исследование современного состояния и закономерностей наполнения доходной части бюджета федеративных государств, что является необходимым критерием для обеспечения условий стабильного экономического роста Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Оценку структуры публичных финансов, в том числе в вопросах выполнения доходной части бюджетов по признаку структуры доходов центральных правительств отдельных стран осуществляли в своих исследованиях Н.В. Васильева, Е.С. Иванова, Т.А. Колмогорова, Д.Л. Комягин, Н.Д. Магницкий, Л.Б. Мохнаткина, М.А. Наурбиев, А.В. Петручак, Н.В. Пивоварова [1-4; 5, с. 13-17; 6-7; 8, с. 162-165] и другие отечественные ученые.

Актуальность. Анализ современной финансовой системы напрямую связан с оценкой структуры публичных доходов

некоторых федеративных стран. Автор Иванова Е.С. считает, что, несмотря на то, что экономические отношения в России имеют рыночный характер, а составляющими финансовой системы являются, в частности, финансы субъектов предпринимательства, финансы домохозяйств и финансовый рынок, главным рычагом регулирования социально-экономического развития государства остаются централизованные финансы, которые в международной практике называются публичными [2].

Таким образом, категорию публичных финансов следует рассматривать как систему формирования и использования финансовых ресурсов органов государственной и муниципальной власти (органов местного самоуправления), аккумулируемых в специальных денежных фондах публичных финансов для реализации муниципальных и отдельных государственных полномочий услуг в части оказания общественных благ [9, с. 34-36; 10, с. 43-49]. Несмотря на большой интерес к этой проблематике, вопросы кластерного анализа федеративных стран по признаку структуры доходов центральных правительств требуют дополнительного исследования.

Целью статьи является оценка структуры публичных доходов некоторых федеративных стран (Федеративная Республика Германия, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Федеративная Республика Бразилия) на основе проведения кластерного анализа по признаку структуры доходов центральных правительств с целью определения основных тенденций в формировании публичных доходов, а также адаптации выделенных подходов к формированию публичных финансов в Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. На первом этапе настоящего исследования необходимо оценить бюджетные данные вышеперечисленных федеративных стран относительно статей публичных доходов за период 2016-2020 гг. и сделать вывод относительно сходств и различий в структурах их бюджетов.

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, в 2016 г. основным источником доходов центральных бюджетов в федеративных странах, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, были налоговые поступления – в среднем их доля составила от 49,55% всех доходов до 80,25%. В составе этих поступлений основная

часть – это налоги на доходы, прибыль и прирост капитала (исключение Бразилия, где 58,54% приходится на налогообложение на товары и услуги).

Таблица 1

Структура доходов национальных бюджетов отдельных федеративных стран в 2016 г., %

Статья / Страна	DEU	AUS	ARE	CAN	USA	RUS	BRA
Публичный доход	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Налоги, в том числе:	52,50	80,25	26,94	70,75	63,21	49,55	56,24
1. Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала	51,73	57,18	10,66	56,44	62,78	35,04	31,34
2. Налоги на заработную плату и использование рабочей силы	0,00	4,87	0,00	2,37	0,05	0,00	1,53
3. Налоги на имущество	2,79	5,74	0,20	13,74	14,82	6,46	6,41
4. Налоги на товары и услуги	42,78	29,17	79,39	26,50	21,18	41,44	58,54
5. Налоги на международную торговлю и операции	0,00	3,03	9,42	0,94	1,02	17,06	2,17
6. Другие налоги	2,70	0,00	0,33	0,02	0,15	0,00	0,00
Социальные взносы	37,23	0,00	1,17	11,94	21,35	22,09	26,47
Гранты	0,38	0,00	0,00	0,14	0,01	0,00	0,00
Другие доходы	9,89	19,75	71,89	17,17	15,43	28,36	17,29

Примечание. DEU – Федеративная Республика Германия, AUS – Австралия, ARE – Объединенные Арабские Эмираты, CAN – Канада, USA – Соединенные Штаты Америки, RUS – Российская Федерация, BRA – Федеративная Республика Бразилия.

Источник: рассчитано автором по данным МВФ [11]

Заметим также, что социальные взносы стали важным источником доходов в 2016 г. в Федеративной Республике Германии (37,23%), Федеративной Республике Бразилии (26,47%), Российской Федерации (22,09%) и США (21,35%), при этом Австралия вообще не имеет доходов по этой статье. Обращает внимание и отсутствие доходов от такой статьи как гранты у ряда стран (Австралия, ОАЭ, РФ и Бразилия).

Сравнение структуры доходов федеральных бюджетов в 2017 г. с картиной прошлого года свидетельствует о некотором повышении важности налоговых поступлений и сокращении значимости неналоговых доходов.

Средний уровень налоговых поступлений в 2016 г. (57,06% в среднем по анализируемым странам) по сравнению с 2017 г. повысился на 3 п.п., при этом в Объединенных Арабских Эмиратах он существенно повысился с 26,94% до 40,45% (табл. 2).

Таблица 2

Структура доходов национальных бюджетов отдельных
федеративных стран в 2017 г., %

Статья / Страна	DEU	AUS	ARE	CAN	USA	RUS	BRA
Публичный доход	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Налоги, в том числе:	52,67	79,84	40,45	70,86	64,29	53,61	58,14
1. Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала	52,59	57,76	8,34	56,27	58,18	39,06	30,11
2. Налоги на заработную плату и использование рабочей силы	0,00	4,73	0,00	2,33	0,05	0,00	1,49
3. Налоги на имущество	2,60	5,89	0,16	13,51	20,51	6,27	6,48
4. Налоги на товары и услуги	42,13	28,70	85,49	26,96	20,16	40,01	59,79
5. Налоги на международную торговлю и операции	0,00	2,92	5,76	0,91	0,96	14,66	2,12
6. Другие налоги	2,68	0,00	0,26	0,02	0,14	0,00	0,00
Социальные взносы	37,43	0,00	1,15	11,28	20,86	19,65	27,69
Гранты	0,22	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
Другие доходы	9,67	20,16	58,40	17,72	14,83	26,74	14,18

Источник: рассчитано автором по данным МВФ [11]

Отметим, что сама структура доходов национальных бюджетов анализируемых стран в 2017 г. по сравнению с предыдущим периодом почти не изменилась, доходы от грантов получали лишь Федеративная Республика Германия и Канада, основная часть поступлений все также представляла собой налоги на доходы, прибыль и прирост капитала. При этом, на налогообложение на товары и услуги приходилось 42,13% в Германии, 85,49% - в ОАЭ, 40,01% - в РФ и 59,79% - в Бразилии.

Отсутствие статьи доходов по налогам на заработную плату и использование рабочей силы в Германии, ОАЭ и РФ можно объяснить особенностями государственного налогообложения в этих странах.

В 2018 г. средний уровень налоговых поступлений в федеральные бюджеты незначительно повысился до уровня 60,37%, причем кардинальным стало его повышение в Объединенных Арабских Эмиратах (+ 4,14 п.п. в сравнении с прошлым годом).

Структура доходов национального бюджета Объединенных Арабских Эмиратов претерпела ряд изменений, в частности, она уменьшилась в части налогов на доходы, прибыль и прирост

капитала (с 8,34% до 6,95%), налогов на международную торговлю и операции (с 5,76% до 3,75%), другого дохода (с 58,40% до 54,4%), при этом увеличились налоги на товары и услуги на 3,46 п.п. (табл. 3).

Таблица 3

Структура доходов национальных бюджетов отдельных федеративных стран в 2018 г., %

Статья / Страна	DEU	AUS	ARE	CAN	USA	RUS	BRA
Публичный доход	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Налоги, в том числе:	52,57	80,45	44,59	70,68	62,55	53,28	58,45
1. Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала	53,21	59,10	6,95	57,25	60,43	37,88	29,60
2. Налоги на заработную плату и использование рабочей силы	0,00	4,67	0,00	2,29	0,06	0,00	1,47
3. Налоги на имущество	2,60	5,72	0,12	13,08	15,37	5,96	6,52
4. Налоги на товары и услуги	41,51	27,54	88,95	26,35	22,60	38,79	59,96
5. Налоги на международную торговлю и операции	0,00	2,97	3,75	1,02	1,38	17,37	2,45
6. Другие налоги	2,68	0,00	0,22	0,01	0,17	0,00	0,00
Социальные взносы	37,24	0,00	1,01	11,16	22,12	18,78	26,73
Гранты	0,27	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
Другие доходы	9,92	19,55	54,40	18,03	15,32	27,94	14,82

Источник: рассчитано автором по данным МВФ [11]

Среди других важных структурных изменений 2018 г. по сравнению с 2017 г. следует обратить внимание на то, что в Соединенных Штатах Америки значительно снизились налоги на имущество (на 5,14 п.п.); в Российской Федерации на 2,71 п.п. выросли налоги на международную торговлю и операции, что свидетельствует о росте значимости налогов на международные операции в РФ.

В 2019 г. структура доходов национального бюджета Объединенных Арабских Эмиратов увеличилась за счет всех налогов на 3,38% (табл. 4).

Также структурные изменения произошли в национальном бюджете Российской Федерации: доля налогов упала с 53,28% в 2018 г. до 49,11% в 2019 г.; при этом выросли налоги на товары и услуги на 2,06 п.п. и другие доходы - на 4,82 п.п., а налоги на международную торговлю и операции снизились с 17,37% до 13,81%.

В Бразилии в 2019 г. по сравнению с предыдущим периодом также произошло снижение роли налогов в общем бюджете с 58,45% до 56,65%, что частично можно объяснить за счет снижения доли налогов на товары и услуги на 1,17 п.п., при этом другой доход представлен в бюджете в размере 17,08% (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 2,26 п.п.).

Таблица 4

Структура доходов национальных бюджетов отдельных
федеративных стран в 2019 г., %

Статья / Страна	DEU	AUS	ARE	CAN	USA	RUS	BRA
Публичный доход	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Налоги, в том числе:	52,35	80,42	47,97	70,39	63,28	49,11	56,65
1. Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала	53,05	60,48	5,74	57,02	60,91	39,93	30,63
2. Налоги на заработную плату и использование рабочей силы	0,00	4,65	0,00	2,63	0,06	0,00	1,39
3. Налоги на имущество	2,57	5,83	0,09	13,08	15,50	5,41	6,74
4. Налоги на товары и услуги	41,57	26,20	90,42	26,44	21,43	40,85	58,79
5. Налоги на международную торговлю и операции	0,00	2,85	3,54	0,83	1,91	13,81	2,46
6. Другие налоги	2,81	0,00	0,21	0,01	0,19	0,00	0,00
Социальные взносы	37,53	0,00	0,96	11,36	22,15	18,13	26,27
Гранты	0,25	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
Другие доходы	9,86	19,58	51,07	18,11	14,55	32,76	17,08

Источник: рассчитано автором по данным МВФ [11]

В 2020 г. средний уровень налоговых поступлений в федеральные бюджеты анализируемых стран не изменился. Изменения произошли внутри федерального бюджета ОАЭ: доходы за счет налогов составили 47,97%, что на 6,87 п.п. меньше, чем в предыдущем году; кардинально уменьшились налоги на доходы, прибыль и прирост капитала с 74,54% в 2019 г. до 5,74% в 2020 г.; существенно увеличились налоги на товары и услуги сразу на 69,72 п.п.; увеличилась доля социальных взносов на 2,55 п.п. и других доходов на 4,32 п.п.

Что касается Российской Федерации, то здесь за период 2019-2020 гг. снизилась доля налогов на имущество с 5,41% до 2,51% и налогов на международную торговлю и операции на 4,84 п.п.; увеличились налоги на товары и услуги на 6,86 п.п.

Таблица 5

Структура доходов национальных бюджетов отдельных
федеративных стран в 2020 г., %

Статья / Страна	DEU	AUS	ARE	CAN	USA	RUS	BRA
Публичный доход	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Налоги, в том числе:	50,57	80,56	41,10	71,20	63,14	50,26	59,47
1. Налоги на доходы, прибыль и прирост капитала	52,71	59,52	74,54	58,38	60,47	40,81	30,68
2. Налоги на заработную плату и использование рабочей силы	0,00	4,55	0,00	2,65	0,08	0,00	1,36
3. Налоги на имущество	2,98	6,11	0,06	13,49	16,09	2,51	7,09
4. Налоги на товары и услуги	41,06	26,28	20,70	24,86	21,45	47,71	58,21
5. Налоги на международную торговлю и операции	0,00	3,53	4,45	0,61	1,70	8,97	2,66
6. Другие налоги	3,24	0,00	0,26	0,01	0,21	0,00	0,00
Социальные взносы	39,31	0,00	3,51	11,56	22,85	20,00	27,69
Гранты	0,27	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
Другие доходы	9,85	19,44	55,39	17,09	13,99	29,74	12,84

Источник: рассчитано автором по данным МВФ [11]

Далее был проведен кластерный анализ анализируемых федеративных стран по признаку структуры доходов центральных правительств за исследуемый период на основе использования программного комплекса Statistica 12, удобного инструментария для анализа статистических данных, разнообразных исследований, прогнозирования и визуализации исследуемого массива информации, что представлено на рис. 1.

Как видно из данных рис. 1, за весь период 2016-2020 гг. самые большие структурные изменения коснулись национального бюджета ОАЭ: здесь в 2016 г. на налоги приходилось почти 27%, а к концу 2020 г. – уже 41,1% (при этом в 2019 г. их уровень был самым высоким – почти 48%).

Выводы по данному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Более подробный общий анализ данных позволяет выделить следующие группы стран по сходству структуры доходов центрального правительства в 2016 г.

Первая группа Федеративная Республика Бразилия и Соединенные Штаты Америки – это страны, в которых налоговые поступления составляли чуть больше половины доходов бюджета центрального правительства, причем основной статьей таких поступлений были налоги на доходы, прибыль и прирост капитала

в совокупности с налогами на товары и услуги. Отличительной особенностью этой группы является тот факт, что они имеют схожую структуру в наполнении своих бюджетов за счет социальных взносов, грантов и других доходов.

Рис. 1. Кластерный анализ федеративных стран по признаку структуры публичных доходов центральных правительств за период 2016-2020 гг.

В структуре доходной части бюджета России в 2016 г. доля налогов в бюджете составила 49,55%, т.е. она идентична бюджетам вышеперечисленных стран. При этом достаточно большую часть составляет другие доходы, в этом смысле Российская Федерация уступает только Объединенным Арабским Эмиратам.

Что касается Германии, то в 2016 г. она была единственной федеративной страной, в которой отсутствовали доходы от налогов на международную торговлю и операции, в то время как основная часть поступлений – это налоги на доходы, прибыль и прирост капитала.

Вторая группа Канада и Австралия – это страны, в которых налоговые поступления составляли более 70% доходов бюджета центрального правительства, причем основной статьей таких поступлений были налоги на доходы, прибыль и прирост капитала в совокупности с налогами на товары и услуги. Отличительной особенностью этой группы является тот факт, что они имеют схожую структуру в наполнении своих бюджетов за счет других доходов.

В отдельной кластер выделяются Объединённые Арабские Эмираты, структура доходов федерального бюджета этой страны отличается тем, что на налоги в целом приходится лишь 26,94%, из которых основная часть налоги на товары и услуги. Основное отличие бюджета ОАЭ состоит в наполнении не за счет налогов, а за счет других доходов, минимальный размер налогов на имущество из всех анализируемых стран.

Анализ данных также позволяет сделать вывод, что в 2017 г. существенных изменений не произошло, незначительно вырос разрыв в структурах федеральных бюджетов стран первой и второй групп, увеличилось эвклидово расстояние в структуре бюджетов Российской Федерации и Федеративной Республики Германии.

За период 2018-2020 гг. кластерный анализ по признаку структуры доходов центральных правительств показывает следующие устоявшиеся тенденции.

Первая группа стран – Бразилия и Соединенные Штаты Америки, к ним также по ряду признаков приближены Российская Федерация и Германия – страны выделяются тем, что примерно половину доходов бюджетов составляют налоги и еще примерно четверть приходится на социальные взносы (в РФ колеблется в пределах 18-20%, в ФРГ – 37-39%); при этом конъюнктура состава

налоговых поступлений в доходах бюджетов стран разная и ежегодно меняется в зависимости от внутренней экономической ситуации.

Вторую группу стран – Канаду и Австралию – характеризует большая роль налоговых доходов в структуре бюджетов при низком значении социальной составляющей (например, в канадском бюджете на их долю отводится около 11%, а в австралийском – они отсутствуют полностью); механизм бюджетной политики этих стран также предусматривает наличие других доходов в среднем до 20% всего бюджета страны.

Обособленную позицию занимают Объединенные Арабские Эмираты – эвклидово расстояние между ОАЭ и другими странами составляет более 10 пунктов, хотя и существует тенденция сближения за последние периоды. Основное отличие бюджетной политики данной страны состоит в том, что доминирующую часть доходов федерального бюджета занимают не только налоговые поступления (хотя их доля составляет 41,1-47,97 %), но также другие доходы, то есть собственные неналоговые поступления в виде фонда суверенного богатства, сформированного в виде отчислений от прибыли от продажи нефти.

Таким образом, в рамках настоящего исследования были проанализированы бюджетные данные федеративных стран (Федеративная Республика Германия, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Канада, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Федеративная Республика Бразилия) за период 2016-2020 гг., что позволило сделать вывод относительно сходств и различий в структурах их бюджетов, а также проведен кластерный анализ доходной части бюджетов анализируемых стран по признаку структуры доходов за исследуемый период за каждый год на основе использования программного комплекса Statistica 12. Выявленные закономерности и тенденции в наполнении национальных бюджетов семи федеративных стран за период 2016-2020 гг., позволили выделить подходы к формированию публичных финансов в Российской Федерации, а также в Донецкой Народной Республике как ее части, в сегодняшних экономических реалиях.

Список использованных источников

1. Андреева Г.Н. 2018. 03. 014. Васильева Н. В. Публичные доходы в российской Федерации: финансово-правовой аспект. - М.

: норма: Инфра-М, 2017. - 304 с // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2018-03-014-vasilieva-n-v-publichnye-dohody-v-rossiyskoj-federatsii-finansovo-pravovoy-aspekt-m-norma-infra-m-2017-304-s> (дата обращения: 10.10.2022).

2. Иванова Е.С. Оценка публичных финансов, заложенных в основу главного звена финансовой системы России // Индустриальная экономика. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-publichnyh-finansov-zalozhennyh-v-osnovu-glavnogo-zvena-finansovoy-sistemy-rossii> (дата обращения: 10.10.2022).

3. Колмогорова Т.А. Классификация и методы формирования доходов государственных и муниципальных бюджетов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №6-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-metody-formirovaniya-dohodov-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-byudzhetrov> (дата обращения: 10.10.2022).

4. Комягин, Д.Л. Чрезвычайные доходы бюджета: к вопросу о классификации публичных доходов / Д. Л. Комягин // Реформы и право. – 2015. – № 3. – С. 13-17.

5. Магницкий Н.Д. Совершенствование системы публичного финансового контроля за формированием государственных и муниципальных доходов // Евразийская адвокатура. 2020. №3 (46). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-publichnogo-finansovogo-kontrolya-za-formirovaniem-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-dohodov> (дата обращения: 11.10.2022).

6. Мохнаткина Л.Б., Пивоварова Н.В. доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: признаки классификации и механизм перераспределения // АНИ: экономика и управление. 2019. №4 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dohody-byudzhetrov-byudzhetnoy-sistemy-rossiyskoj-federatsii-priznaki-klassifikatsii-i-mehanizm-pereraspredeleniya> (дата обращения: 11.10.2022).

7. Наурбиев, М. А. Структура доходов публичных финансов / М. А. Наурбиев // Динамика взаимоотношений различных областей науки в современных условиях : сборник статей Международной научно-практической конференции, Тюмень, 04 февраля 2019 года. – Тюмень: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2019. – С. 162-165.

8. Петручак А.В. Правовые основы формирования доходов бюджетов // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019.

№7 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osnovy-formirovaniya-dohodov-byudzhetov> (дата обращения: 13.10.2022).

9. Градинарова А.А. Теоретический ракурс содержания категории публичные финансы / А.А. Градинарова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы VI Международной науч.-практ. конф. к 30-летию ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (Донецк, 2-3 июня, 2022 г.). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – С. 34-36.

10. Градинарова А.А. Сущность и состав функций публичных финансов / А.А. Градинарова // Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика: Сборник научных трудов / Отв. ред.: к.э.н., доц. О.Б. Балакай. Донецк, «Цифровая типография», 2022. – С. 43-49.

11. Международный валютный фонд. Статистика публичных финансов. Доступ к макроэкономическим и финансовым данным. URL: <https://data.imf.org/?sk=89418059-d5c0-4330-8c41-dbc2d8f90f46&slId=1435762628665> (дата обращения: 10.10.2022).

УДК 338.45

DOI

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ЕГОРОВ П.В.,

д-р экон. наук, профессор,

заведующий кафедрой

«Финансы и банковское дело»,

ГОУ ВПО «ДОННУ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

ЕГОРОВ В.П.,

канд. экон. наук, доцент,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье предложена классификация проблем управления устойчивостью организационно-экономического потенциала предприятия, в соответствии с выделенными структурно-обособленными объектами управления данным процессом, что позволяет его формализовать, с целью принятия эффективных управленческих решений в управлении производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.